

Busta 87, ins. 1604

8 settembre 1878, cc. 48

604
42

1604

Le Acque Molicie e l'Industria in Firenze -
 Esposizione di alcuni progetti per l'attivazione
 di impianti industriali animati dalle Acque dell'Ar-
 no e dei modi pratici di recarli prontamente e
 gradatamente ad effetto -

Memoria letta dal Collegio Ordinario Com-
 mune Ubaldo Lorenzi nell'Adunanza
 pubblica tenuta nel dì 8. Settembre 1778

Al Vostro ~~compendio~~ la benemerita Vostra attenzione, e Signori,
 devo dedicare in ungi tutto, che se quello che sto per esporli sarà
 da Voi reputato meritevole. Del Vostrò Studio operoso, se da Voi
 e da altri sarà promossa la esecuzione di quello che sto per
 proporli intorno al modo di sviluppare le Industrie mettendo
 a disposizione di chi voglia allargare le esistenti o intraprenderne
 delle nuove, Forze motrice, Tenere adattati, e farli comunicazi
 ni con le Scienze, dovete attribuirne il merito agli egregi Ingegneri
 in Com. Raffaello Canavari e Matt. Cesare Opolletti: ai quali ⁷⁰⁴⁹
 lito prestante ~~lavoro~~ d'attentare pubblicamente questa innovent
 che per essi sentiremmo ~~interamente~~ fra breve molti dei i miei Con
 cittadini.

Se il difetto di Forze motrice a buon mercato, di farli tenere adattati, di
 farli comunicazioni con le Scienze può essere ed è un ostacolo allo svolgi
 mento del Lavoro industriale in una località, non può condursi si in rego
 venire aperto e per questo il solo ostacolo a rifatto svolgimento, ed che
 a vincere l'uno basterebbe rimuovere l'altro. Per conseguire quindi l'inten
 to desiderato, è quindi necessario farsi intraprendere e condurre
 di pari passo due ordini di studi, l'indagini, d'operosità: intier gli uni
 a rimuovere gli ostacoli, fra quali il difetto soprannominato, intier gli al
 tri a venare le Scienze ridotte condizioni tali da potere operare
 d'istaurare la perduta operosità industriale, e quali sarebbero le
 industrie che potrebbero, una volta rimossi gli ostacoli fuora la
 mentati generalmente, attirare qui il Capitale e il Lavoro,
 l'uo adattati, e Signori, due usi ed util' d'opri, ai quali dovrebbero attirare
 l'operosità e il denaro di quant' bramano a doperarsi per bene della
 propria città e dei proprii Conditadini altrimenti che per le
 stessi vie delle locomontazioni e dei Voti.

Cominciamo dallo esaminare i modi per i quali potrebbe venir
 conseguite le favorevoli condizioni ~~teste~~ non ha quasi perennate
 per le quali sarebbe agevolato lo svolgimento della operosità
 industriale in Firenze.

3
 I fornita dalle Acque e dalle
 Cadute delle

I, ~~l'acqua~~ adoperata

Prima che fossero intraprese le Opere
 d'ingrandimento della Città, Firenze
 disponeva per ~~vaii varii destinali~~
 della Forza motrice ~~della~~ ~~Forza~~, adoperata
~~per~~ ~~il~~ ~~forajo~~ di S. Nicolo' e di
 Equisanti per metter in movimento
 dei motori generalmente vecchi e imper-
 fetti; i quali animavano qualche mulino
 e qualche officio industriale presso
 la Porta di S. Nicolo', in S. Maria, alla zona
 Vecchia, alla Loggia e lungo il
 Canale Macinante.

Due Molini di S. Marco ed il Petruolo, e
 l'officio del Naro usato dalla
 Regia di Tabacchi rimangono sotto
 via lungo il Canal Macinante: il quale
~~La caduta d'acqua fornita dalla Foraja~~
~~si~~ ~~destaca~~ ~~dall'Arno~~ ~~presso~~ ~~la~~
 Foraja di Equisanti.

La Caduta della Foraja di S. Nicolo'
 è uti l'acqua nello stesso Stabilimento
 di S. Nicolo' per indurre le Acque
 provenienti dalla Galleria filtrante
 destinate all'approvvigionamento della
 Città.

Fino da quando fu deliberata la
 costruzione di Lungarini Senioresi
 e Tornigiani, sul parere ^{del} ~~del~~ ~~ingegner~~
 Barillari, Francolini, Canessa e del
 Varto, ~~il~~ ~~progetto~~ ~~prolungato~~ veniva
 nell'anno 1868 prolungato il Canale
 scavatore fino alla Piazzetta dei
 Tempi: per affie nell'intendimento di disporre
 quanto più si potesse della Forza motrice
 derivante dalla caduta della Foraja di
 S. Nicolo'.

Y e dell'Ingegneri

I

Prima che il Comune di Suenze
 intraprendesse quelle opere
 di miglioramento e di ingrandi-
 menti che, destinate a far pro-
 sperare la sua popolazione allora
 crescente, sono quindi per effetto
 di imprevedibili eventi, divenute
 la cagione principale delle pre-
 senti sue deplorabili condizioni,
 le due Peseche di S. Stedò e di
 Aquilante a monti ed a valle
 della Città daranno un'idea
 delle forze motrici a disporre
 industrie esercitate negli edifici
 di S. Stedò e di Benai sulla
 sinistra dell'Orno, in quelle della
 zona Veneta e della Valloggia
 sulla destra, nonché lungo il
 solitario Canal Maggiore.
 Questi ultimi soli immaginò
 attesi, ma fin non è utilizzata
 la forza motrice già adoperata
 nei Mulini della Valloggia, e
 ed era destinata alle Officine
 effiliane già attivate nella
 vecchia Stazione di Porta al
 Prato occupata nel 1867 dalla
 R. Dogana, e la forza idraulica
 fornita dalla Pesecha di S.
 Stedò è adoperata per lo inal-
 zamento dell'Acqua ~~potabile~~

58

Compiute, non ha guari
 Condotta e compiuta la Opera di
 Condizione e distribuzione delle
 Acque potabil' in Firenze, l'Uffizio
 cui la Direzione preparata e questo
 proposto
 affondata alla esecuzione di quest'Opera
 ideata e diretta dall'Ingegnere
 Commendatore Raffaello Comenari
 studio' se e come, oltre che allo
 indigamento dell'Acqua destinata
 all'approvvigionamento agli Uoi pubblici
 e privati, lo Stato Duce della
 Accademia eletto prepo la Seraja
 di S. Nicolo' protipe procurare
 una riserva a quantita' di forze
 inalterabile e durabile in ogni
 industria.

Fatto sciro nuovo dall

L'Ingegnere Cesare Cipolletti addetto
 all'Uffizio surindicato, indolente
 rispondendo all'Interesse fatto dall'
 Autorita' Comunale al Collegio degli
 Ingegneri di S. del Tello di S. Stefano
 in cui si e' procurato della Forza
 in d'acqua a buon mercato alle
 industrie, ^{in Firenze} ~~in Firenze~~ ^{in Firenze} ~~in Firenze~~
^{nell'} ~~in~~ ^{nell'} ~~in~~ ^{nell'} ~~in~~ ^{nell'} ~~in~~
 Collegio ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~
 per essere pubblicata negli Atti del
 Collegio stesso: nella quale propone
 di ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ
 in d'acqua nei vari tenersi disponibili
 per il lungo tempo della guerra civile e
 la lingua Toscana (Porta all'acqua)

del 29 Agosto,

~~Trattato idraulico a monte di Firenze~~

Trattato idraulico a monte di Firenze, ed mezzo
della quale ragione utlizzata la pendan-
za naturale dell' Arno superiormente
a Firenze, la più prossima a quella
di S. Giulio è la Pescaja di Rozzano,
no, avente un salto di M. 3,80 utlizz.

Trotaute in parte parte

Per dar moto ad due Moline assien-
te dall' una e dall' altra sponde del
Fiume la Pescaja di Rozzano
diste di circa 4000 Metri da quella
di S. Giulio, se il Fiume ha una pen-
denza tale, che il suo letto al punto
della Pescaja delle ricordate Pescaje,
toraja di M. 2,60 inferiore. Qualora
fosse utlizzato questo distretto, avre-
bbe forza motiva fornita dal salto di
M. 3,80 della Pescaja di Rozzano,
potrebbe opera aggiuntiva quella di
un altro salto di M. 2,60: e così
in tutto di M. 6,40

Si potrebbe, e costruire, una nuova
Pescaja per utlizzar sopra Firenze
il salto di M. 2,60 comparabile a sin-
ce fue argomenta di studio troppo
difficilmente eseguibile e dispendioso in
quanto ~~costa~~ ^{comparato colto} ~~costa~~ effetto utile di questa
opera, laddove lo espropriare a due
Moline da questo alimentate o è il
mantenerle ad ogni ora di bisogno

Si condurre a Firenze per un canale
parallelo all' Arno l'acqua presa
dalla Pescaja di Rozzano,

(Volto)

89
 è sembrato miglior consiglio allo Ingegnere
 Cesare Cipolletti, e ~~opposti soltanto~~
~~per la spesa delle opere idrauliche~~
~~per la spesa delle opere idrauliche~~
~~per la spesa delle opere idrauliche~~

Fatto quindi lo Passaggio del R. Decreto
 no. 10000 del 1887, in ordine alle
 deliberazioni di cui sono adoperati per
 procacciare a tutte le opere idrauliche ma-

trine a buon mercato, ommissioni per
 parte di compenso dei modici di usufrutto
 di queste opere nelle nostre Città, e
 nel tutto quale sia lo località all'impe-

di questo progetto II
 dispendio del che l'Amministrazione
 del Comune degli stessi ed effetto le
 disposizioni manifestate dalle presiden-

te, ed ha tutti quei migliori requisiti
 che all'uso sono per lo desiderato
 è unito di cui è estratto, dagli
 allegati al Progetto presentato dallo Inge-
 gnere Cesare Cipolletti, alla Giunta Comunale
 nel dì 17 Marzo 1887, ^{progetto che} ^{di un} ~~del~~ Partito
 della Giunta ~~stipendi~~ ^{per le spese} alle
 stime del Ministero e del Consiglio Superi-
 ore dei Lavori Pubblici, dimostrando
 chiaramente i pregi delle località pre-
 scelte dal detto Ingegnere.

Basterà quindi emettere per

29

le ragioni per le quali le località
suggerite comparino adatte, all'uso
cui sarebbe destinato, per le oggim-
rade facili, proposte che, data
utilizzabile in ogni caso convenientemente
terza metà, il Capitale ed il baron-
potrebbe in dar vita a non poche
Industrie nelle migliori condizioni
in cui sia possibile sviluppare un
villaggio

1° Il terreno disponibile immediatamente
per la coltura dell'ortica di Albano e di
la sua superficie prima, una forma
regolare, la forma, che in realtà fa
la coltivazione, gli effetti, dunque, è
grandi, per la larghezza, ed ha
una Piazza formata di fronte ampia
e profonda, per proporre facilmente
ed edare le acque provenienti dagli
edifici industriali che si fossero costu-
ti, ed il tutto del periodo di in-
dustria.

Terzi parte ^{a bruci} con un piano

2° Questo terreno ha una estensione super-
ficiale di M² e C² 36000, con il lato sul
lungo lato lungo M² 240,00, gronda
ad ovest parallelo della Piazza Romana
lungo M² 73,00, ~~il~~ ~~di~~ ~~due~~ ~~lati~~
Corteo Albano e del Ponte di Ferro lun-
ghi, ^{il primo} M² 368, il secondo M² 355.

6 e quell'altro piano che è

3° Un altro terreno appartenente al Comune
ed al signor Nanni Land Compagny ^{lungo}

(voluti)

10/8

altre loto che due riali potrebbero
operamente occupati per caso
di future occorrenze degli Stabilimenti
Industriali.

4° L'area e d'altre in la comunicazione
colle Stazione delle Stades per
(l'area Croce) mediante un binario
Abbiello pad 1/2

Il binario della Vial presso la Piazza Beccaria
e quello di Binari della Stazione è di
Metri 12,5 e la pendenza del Viale 5"
Principale Eugenio varia fra l'1/2
per 1/2. Talchè queste dislivelli più o meno
spiccatamente separate, sia una via piano
inclinata, sia una via pattaforma elevata
rispetto all'acqua corrente preferibile
affair saper dal bisogno.

lungo soli M. 370,00
~~per un valore di~~
in Stades, lungo il Corso, via dei Malcontenti,
via Ghellettina, via del Aquilone,
via la Croce, nessuno in comuni-
cazione colla stazione delle Città e
via Carlo Alberto e la Piazza
Beccaria. La spesa
di soli M. 600,00, dalle Stades

In quelle esistenti Tubo di Condotti
con un di una

La spesa per l'opera con l'acqua
e d'altre mettere in comunicazione
colle Piazza Beccaria ed il Viale del
Ponte di ferro colle Barriere Cattedra
non distanti M. 800,00

7° Il Viale Principe Eugenio mette in
comunicazione la Piazza Beccaria
colle Stazione ferroviaria di Porta
alla pace che ne dista soli M. 370,00

8° Il tubo principale dell'acqua
potabile, attraversato l'Arno in
una Galleria sotto il letto del fiume,
percorso il Viale Carlo Alberto.

È come si è già detto,

9^o

Spazio il
 viale Carlo Alberto fra le vie
 Pietro Ghonari e Ghibellina il Co-
 mune possiede un terreno parimente
 disponibile avente un'estensione su-
 perficiale di $M^2 = 9900$; e lungo
 il Viale del Ponte di ferro esi-
 stono dei terreni parimente dispo-
 nibili appartenenti alla Florence
 Land Company della estensione
 di $M^2 = 10,400$. ~~4~~

10^o La Pia Casa di Savorio po-
 trebbe per alcuni delle Officine vi-
 vicine usufruire la forza ma-
 trice; la quale potrebbe esser distri-
 buita altresì in piccole frazioni
 ad altre Officine ed esser potreb-
 bero da altre parti della Città tra-
 sferite nei vasti locali affittabili
 dall'Opera Pia lungo la Via Pietro Gh

11^o

Perche prima che siano fatte quelle Opere
 che in parti del tutto requisteranno per le pro-
 gettate, piu' convenienti per un'Opera
 in questa Città la forza motrice che
 può esser ~~tratta~~ tratta dal fiume superior-
 mente a Firenze ~~per un'Opera~~ ^{può esser} ~~tratta~~ ^{tratta} ~~per un'Opera~~ ^{tratta}
 bastarimmediatamente agli Opificii industriali
 e del resto dovrebbe esser piu' attivata
 nel dirittura a parte di forza motrice
 buona e costante dal vicino stabilimento
 della Mulineria che ora è del Magnifico
 con progetto di del ~~per un'Opera~~ ^{per un'Opera}
~~per un'Opera~~ ^{per un'Opera} della C. 49.

T. Ramepa

12

10

~~È adoperata ad un tempo il doppio
 nuovo tipo di procezione l'Organo portabile
 a tirare ed al requisito un mezzo
 un più vasta scala dell'auto co
 suo tipo industriale.~~

Facile è la diretta comunicazione
 colla vicina Stazione ferroviaria di
 Porta alla Croce per mezzo di binarii
 collocabili lungo l'ampio Viale Prin-
 cipe Eugenio, avente una pendenza
 variabile fra l'uno e l'uno e mezzo
 per cento; e il dislivello di Metri
 1, 12 fra la Piazza Beccaria e la
 Stazione di Porta alla Croce po-
 trebbe esser superato, sia con un
 piano inclinato, sia con una piat-
 tafornia elevatrice mossa dall'Acqua
 del tubo già rammentato avente
 una pressione assai maggiore di
 quella all'uso occorrente.

III
 L'Ufficio municipale di conda-
 zione delle Acque diretto dall' Ing.
 Com. Canovari ha preordinato lo sta-
 bilimento delle Macchine elevatrici propo-
 la Piazza di S. Niccolò allo scopo che
 la forza ivi sviluppata esser possa
 immediatamente somministrata ai
 progettati Opificii industriali nelle
 dodici ore diurne, fino alla misura
 di 360 cavalli senza pregiudizio
 del servizio attuale delle acque della
 Città: cui basterebbe il lavoro notturno;

quando ~~fosse~~ ^{fosse} aperta una nuova
Tace di scarico sotto lo Stabili-
mento per utilizzare maggiormente
l'acqua durante le magre.

Una piccola ~~piccola~~ ^{piccola} porzione
della detta forza motrice potrebbe
esser utilizzata per usi industriali
nelle vicine Case Comunali già Por-
doni e Susini sulla Piazza delle Mou-
lina (Porta S. Niccolò); ed il rimanente

sarebbe trasmesso agli opificii che
sorgessero presso la Torre della Torca
Vecchia, col mezzo di una trasmissione
elodinamica, cioè ~~con~~ ^{mediante due}
~~funi di acciaio~~ ^{di acciaio} ~~di 50 metri~~ ^{di 50 metri}
~~di~~ ^{di} ~~potrebbe~~ ^{potrebbe} disponersi per usi
industriali di 180 cavalli di forza
nelle dodici ore diurne ridotti a 170,
effettivi per le perdite dovute alla trasmis-
sione, quando fosse portata nel
luogo dov'esser dovrebbe adoperata.

l'apertura della nuova Tace, se-
condo l'Ing. Canovari, importerebbe
la spesa di ———— L. 9,000 —
La trasmissione elodina-
mica quella di ———— " 65,000 —

Totale L. 74,000 —

l'aumento della spesa di eser-
cizio dello Stabilimento delle Mac-
chine elevatrici, oltre quella presagita
per il servizio delle Acque della

Si immediatamente

15

[Handwritten signature]

è per la Impresa ^{intesa a fornire} ~~per~~
 la Forza motrice, le Tenue, delle
 le Strade notabili. Operate

le costruzioni dei rispettivi edifici,
 la recinzione etc; le spese di adat-
 tamento del terreno, strade etc. impor-
 teranno una spesa di — ₪ 31,000
 a svolgimento completo.

Per la Strada ferrata
 sino alla Stazione ferro-
 viaria di Porta alle Croci
 lo stesso Ingegnere presagisce
 una spesa di — — — — — " 27,600 -

Totale ₪ 58,600 -

✓
 Nel primo periodo sopra
 contemplato, per distribuire agli
 edifici industriali erigendi presso
 la Torre della Vecchia 170
 cavalli di forza motrice, occorrerebbe,
 come si è visto, una spesa
 di — — — — — ₪ 74,000 -

Per la Strada ferrata — " 27,600
 Per l'adattamento dei
 Terreni vien presagita,
 delle dette ₪ 21,000 una
 somma proporzionale di " 17,400 -

Totale ₪ 117,000 -

Valutando al 6 per 100 il
 frutto sulle dette ₪ 117,000, si
 avrebbe un onere annuo per questo

16 ~~17~~

totale di _____ L^{e} 7,020 -
cui aggiungendo le spese
di esercizio _____ „ 2,000 -

La spesa annua sarebbe di L^{e} 9,020 -

Affittando i 170 cavalli
a L^{e} 300 a cavallo, la
rendita sarebbe di - L^{e} 51,000

Utile netto L^{e} 41,980

Affittandoli a L^{e} 200, la Rendita
lorda sarebbe di - L^{e} 34,000
e quella netta di L^{e} 24,980. -

L'Ingegnere Cipolletti
valuta in M^{e} 24,000 la
estensione superficiale del terreno
ch'esser potrebbe coperto da opificii
industriali, e che fosse percetto
un canone in ragione di L^{e} 0,30
a M^{e} ; e così una ^{estrazione} ~~bonifica~~, a svi-
luppo completo, di L^{e} 13,500.

Per questo primo periodo sarebbe
prudente trascurare questo ramo di Entrate.

VI ~~17~~

Nel secondo dei Periodi surri-
cordati si avrebbero disponibili 345
cavalli di forza; i quali, a L^{e} 300
produrrebbero un' Entrata

17

I colle opera di
 servizio di $\frac{1}{2}$ 15.000.
 Il capitale testi
 presagito di 117.000
 sarebbe accre-
 scimento di $\frac{1}{2}$ 150.000
 E per la 2^a dozz.
 us del Termino di $\frac{1}{2}$ 15.600
 Capitale totale
 complessivo $\frac{1}{2}$ 282.600
 Il frutto del 6 per $\frac{1}{2}$ sul detto
 capitale sarebbe di $\frac{1}{2}$ 16.956

lorde di $\frac{1}{2}$ 103,000
~~colle opera di servizio di $\frac{1}{2}$ 117,000~~
~~Il capitale testi presagito di $\frac{1}{2}$ 117,000~~
~~di $\frac{1}{2}$ 117,000 -~~
~~inoltre accrescimento~~
~~di $\frac{1}{2}$ 150,000 -~~
~~per la 2^a dozz.~~
~~us del Termino di $\frac{1}{2}$ 15,600~~
~~Capitale totale~~
~~complessivo di $\frac{1}{2}$ 282,600~~
~~Il frutto del 6 per $\frac{1}{2}$ sul detto~~
~~capitale sarebbe di $\frac{1}{2}$ 16,956~~

utile netto $\frac{1}{2}$ 71,544
 oltre il frutto del 6 per $\frac{1}{2}$.
 Affittando il cavallo di forza
 a $\frac{1}{2}$ 200, la rendita lorda si
 ridurrebbe a $\frac{1}{2}$ 69,000
 e rimanendo la spesa di $\frac{1}{2}$ 31,956

il utile netto rimarrebbe di $\frac{1}{2}$ 37,044
 oltre il frutto del 6 per $\frac{1}{2}$.
 Nell'uno o nell'altro de' periodi
 feste contemplati, occorrerebbe accre-
 scere il capitale e le spese di quello
 che sarebbe necessario ad attivare, ser-
 citare ed amministrare l'Impresa.

Ty durante la magre,

non compromettere la ^{quantità} ~~quantità~~
 dell'acqua fornita, alla
 City della Galeriva fitkandy, mal-
 gaty di Vertakty per mezzo delle

18
~~18~~

continua sotto il
 per l'uso ~~per l'uso~~ delle
 gano: talde altro non manca
 per utilizzarne in quel punto con
 forze motrici, che la riduzione
 delle morderie del Capo all'uso cui
 dovrebbero esser destinate, con estinzione
 delle stadi e l'attuazione delle neces-
 saria intente su' altrove motrici.
 Una domanda intesa ad utilizzarne
 senza dispendio dell'Amministrazione
 quella Capo e venti Cavalieri di forze
 motrici e stadi già presentati dal
 capo della ben nota e stabilmente
 al R. Delegat. straordinario

Or per quanto a' industrie ^{abbia} utilizza-
 re questi 20 Cavalieri di forze motrici
 attualmente disponibili, per una prima
 parte delle stadi dell'Annol, e per
 la rimanente parte delle stadi, con
 l'utilizzare la forza motrice
 proveniente dalla Pesa di Rozzano
 e possibilmente anche quella che
 potrebbe venir prelevata dal canale
 di N. 260 per le due Pese di
 Rozzano e di S. Kucolo.

Si viene pensato a' modo migliore di

Il modo e le esigenze della
 utilizzazione di queste forze mo-
 tricive sono subordinati alle condizioni
 di non compromettere l'alta ^{quantità} ~~quantità~~
 dell'acqua fornita alle
 Città dalle gallerie filtranti, mal-
 grado il vertice per mezzo delle

T, durante le magre,

19 ~~21~~
4

Idrauliche e a Vapore

L'opera le autorità competenti

Sempre in per in movimento ~~per~~
Dalle ^{Macchine} ~~Macchine~~ T esistenti nello Stabilimen-
to di S. Nicolo. Questo problema
deciso per risolute al seguito della
indagine tecnica presentata dalla
deliberazione della Giunta Comunale,
già ricordata, non si può per adesso
far altro finché espone sommaria-
mente i progetti finora proposti.

stipulato con l'ente fatto dal
Sindaco di quel tempo al Collegio
degl' Ingegneri ed Architetti, e per
argomento dei suoi studi e modi
di procurare a fine della
sua missione a buon mercato per
l'ing. Cipolletti
Tale un progetto con progetto insieme
e che già detto, ad Antonio Co-
munale nel 17. Marzo di
quest'anno.

L'ing. Cipolletti propone di
portare nel terreno proposto per il
lungo Canal della ^{Jeda Venia} ~~Verona~~ e la
Piazza Benario i acque premen-
ty dalle Piche di Nozzano e
mezzo d'un Canal per scovare
per le spese destre del Canal
e le Piche Turiniate, aventi
una lunghezza di 3828 Metri,
di mettere con quest'acqua in
movimento della Turbina collorata

20
~~11~~

in un apposito edificio ~~di~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~distribuzione~~ ~~della~~ ~~forza~~ ~~motrice~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~produrre~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~terreni~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~adibiti~~ ~~ad~~ ~~opificii~~ ~~industriali~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~trovano~~ ~~in~~ ~~alcune~~ ~~località~~ ~~del~~ ~~Comune~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~per~~ ~~gli~~ ~~effetti~~ ~~degli~~ ~~imposti~~ ~~e~~ ~~tributi~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~in~~ ~~corso~~ ~~dalla~~ ~~Commissione~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~Croce~~.

di Doucoursa,

4. che con la forza motrice ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~produrre~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~terreni~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~adibiti~~ ~~ad~~ ~~opificii~~ ~~industriali~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~trovano~~ ~~in~~ ~~alcune~~ ~~località~~ ~~del~~ ~~Comune~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~per~~ ~~gli~~ ~~effetti~~ ~~degli~~ ~~imposti~~ ~~e~~ ~~tributi~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~in~~ ~~corso~~ ~~dalla~~ ~~Commissione~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~Croce~~.

1.° di ~~avanzamento~~ ~~della~~ ~~opera~~ ~~con~~ ~~la~~ ~~forza~~ ~~motrice~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~produrre~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~terreni~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~adibiti~~ ~~ad~~ ~~opificii~~ ~~industriali~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~trovano~~ ~~in~~ ~~alcune~~ ~~località~~ ~~del~~ ~~Comune~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~per~~ ~~gli~~ ~~effetti~~ ~~degli~~ ~~imposti~~ ~~e~~ ~~tributi~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~in~~ ~~corso~~ ~~dalla~~ ~~Commissione~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~Croce~~.

2.° di ~~servizi~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbero~~ ~~produrre~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~terreni~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~adibiti~~ ~~ad~~ ~~opificii~~ ~~industriali~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~trovano~~ ~~in~~ ~~alcune~~ ~~località~~ ~~del~~ ~~Comune~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~per~~ ~~gli~~ ~~effetti~~ ~~degli~~ ~~imposti~~ ~~e~~ ~~tributi~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~in~~ ~~corso~~ ~~dalla~~ ~~Commissione~~ ~~di~~ ~~Arno~~ ~~Croce~~.

12

~~argua l'inghipum ad ufo de~~
~~laxando o Partu egi l'edestual~~

~~laxando 26 l'edestual~~

~~laxando 26~~

~~laxando 26~~

180

21

1

X Per ~~diminuire~~ diminuire
 l'imbarco veniente della in-
 termissione di ~~due~~ quant.
 delle forze disponibili, l'
 Ing. Cipolletti.

Atte alle variazioni considerabili
 della portata dell'Arco, nella diverse
 stagioni, l'ing. Cipolletti stima
 poter comporre col canale da lui
 progettato una forza capace di
 100 cavalli, ed una intermittente
 di 600. X ~~egli~~ preferirebbe inoltre
 che ai motori idraulici fossero aggiunti
 2 delle macchine a vapore della
 forza di 100 cavalli; le quali, messe
 in azione allora soltanto quando per
 causa la portata dell'Arco, o per
 rabbia una forza capace di 600
 cavalli, e ridurrebbero a soli 200 quella
 intermittente. La giusta forza su-
 stanziale intermittente potrebbe essere
 usufruita da quelle industrie le
 quali non subirebbero d'una forza
 motrice costante.

~~Atte a questo canale pro-~~
~~gettato dall'ing. Cipolletti potremmo~~
~~venire attuale forza, perche si~~
~~preannunziò l'approvazione~~
~~dell'Arco e dipinta agli usi~~
~~pubblici e privati di Trieste, si~~
~~avrebbe disponibili nei serri-~~
~~ci della Ditta Sassi 45 cavalli di~~
~~forza motrice costante e 200 di for-~~
~~za motrice intermittente: in tot-~~
~~to 1145 cavalli. Di questi 1145~~
~~cavalli, 45 di forza costante pro-~~
~~verrebbero, come si è già detto~~
~~dalle Stabilimento di Trieste la~~
~~già pregiudizial dei perizii~~
~~dell'Arco di Trieste, i rimanenti~~

proverrebbero dall'ineguale distrazione
 per mezzo d'un canale della
 Spezia di governo ed esse po-
 tessero utilizzarsi allora soltanto
 quando fosse dimostrata ~~in~~
 dato il timore che l'opera progetta-
 ta dall'ing. Cipolletti potesse cau-
 sare ai detti Comuni d'ineguale
 della città. Restano dubbii po-
 stati principi dall'ing. Cam-
 meari sopra dell'ufficio di Guida
 della Spezia d'ineguale di Spezia, o
 dovendosi per risolvere della cosa
 pedanti. Sarebbe bene che
 ed amministrative. Nel pro-
 cessante questi dubbii, l'ing. Ca-
 meari non vorrebbe però che
 Spezia ~~che~~ rinunziasse alla
 forza motiva che può essere
 procurata dalla Spezia di go-
 verno. Esistono i Mulini
 di governo che utilizzano come si
 già avvertito, una minima porzio-
 ne della forza motiva fornita dal
 l'Arco in quest punto, sarebbe
 stabilita nel vecchio ponte sulla
 sponda destra del fiume l'ufficio
 ed opportuno, a fornire la forza
 motiva al progettato quartiere
 industriale della Ricca Vecchia.
 Resta forza che secondo il parere
 concordante dell'ing. Cammeari
 e Cipolletti andrebbe a se fa-
 ranno sarebbe del detto ufficio di
 governo ha cura al quartiere

~~essere indennizzati ed abbentati di quanto
 Mulini di Spezia, Mosi di Arque
 meglio durante i quali rimarrebbero
 attivi;~~

22

~~di 200 cavalli per alcune in-~~
~~dotte che non allungano di una~~
~~giornata. Secondo questo dis-~~
~~gusto potrei venir allungato, e proposti~~
~~opificii industriali della Fiumana~~
~~disporrebbero di 945 cavalli di forza~~
~~costante e di 200 di forza inter-~~
~~mittente, per tutto il 1875.~~

Ai due Molini i quali utilizzano

adesso sull' una e sull' altra sponda
dell' Arno una piccola porzione
derivata dal fiume di Nozzano,
della forza ~~derivata~~, l'ing.

Cipollotti darebbe una forza eguale
a quella di cui dispongono attualmente,
che vale a dire trent' e sei cavalli.

Le spese da lui presagite sono:

a) Per i lavori a Nozzano - L. 20,000 -
b) Per i canali di derivazione e
di scarico " 342,399.87

c) " l'edifizio della Forza
matrice presso la Foce
Vecchia, comprese le ^{Macchine:} " 517,183.39

Totale L. 879,583.26

Le spese annue per mantenimento
sarebbero da lui presagite L. 11,000 -

Quelle di esercizio, per
il personale of. " 24,600 -

Quelle per il Materiale
tributabile of. " 20,162 -

Totale L. 55,762

Il ritenuto che essent. trent' e sei cavalli
ricuo tutti di forza costante, e che
la forza prodotta ^{per} l'effetto della
trasmissione sia del 70% di quella
di 57 di forza costante e 20
d'intermittente, la forza utiliz-
abile ^{proprio} nel luogo di
impiego ^{per} noi Verani della
zona di ^{Sarebbe}
con quella costante ^{con acqua}
corrente di 1.000 piedi - 365 cavalli
Quella costante ^{presente}
della Fiumana di Nozzano
600 - 70 - 57 2 513 "
Quella ^{intermittente}
200 - 20 2 180 "
Totale della forza ^{disponibile}
utilizzabile ^{nel} ^{termini}
della zona ^{verani} 1038 "

~~23~~ 23

6' Ingegneri Cipolletti valuta che la forza motrice potrebbe venire affittata in ragione di $\text{L. } 288$ all'anno come media fra il prezzo di quella costante e di quella intermittente: laonde $\text{L. } 693 \times 800$ Cavalli darebbero un' Entrata lorda!

di $\text{L. } 280,000$	
Deducendo	
Per la forza prodotta per effetto della trasmissione $\text{L. } 23,864$	} $32,760$
Per quella da lasciare ai cantieri di Monzese 97%	

Resterebbe l'Entrata $\text{L. } 497,584$
 Quant'è che fosse l'Impresa a questo punto del suo svolgimento, sembra che potrebbe esser valutata anche il Canone d'affitto dei $\text{N. } 2000$ di terreno in ragione di $\text{L. } 0,30$ a $\text{N. } 2, \text{L. } 13,00$

Totale Entrata $\text{L. } 220,400$
 213.084

Deducendo	
Per spese di Estrazione $\text{L. } 5,000$	} $107,110$
Per frutto al 6% per $\%$ sul capitale di $\text{L. } 880,000$	
in cifra tonda $\text{L. } 52,800$	

Utile netto $\text{L. } 105,284$
 $79,300$

~~Il Canone medio di $\text{L. } 288$ desunto dalla relazione di $\text{N. } 300$ per 600 cavalli di forza costante e per 200 di forza intermittente. Il capitale~~

~~24~~

Di un terzo il Canone

Per ottenere ~~il medesimo~~ ~~di un terzo~~, si avrebbe
per ogni Cavallo la media di $\text{L. } 192$; la quale per 693

Per ogni Cavallo	}	21,816
Per ogni Cavallo		
Per ogni Cavallo		
Cavalli dovrebbe in tutto a $\text{L. } 133,088$		
Affitto di terreni		13,500

Entrata lorda $\text{L. } 146,556$

Spese di frutti c. s. $\text{L. } 107,800$

Utile netto $\text{L. } 38,756$

VIII

~~Il progetto di S. Niccolò di~~
~~Firenze~~ ~~per la~~ ~~costruzione~~ ~~del~~ ~~canale~~ ~~proposto~~
~~dall'Ingegnere Cipolletti~~, ~~questo~~ ~~stesso~~ ~~Inge-~~
~~gnere ha pensato ad alcune modificazioni~~
~~del suo progetto, le quali però ne sceme-~~
~~rebbero l'effetto utile.~~ ~~Con~~ ~~l'Ingegnere~~ ~~Comun-~~
~~Canovari propone di~~ ~~sostituire~~ ~~il~~ ~~progetto~~
~~di S. G. Cipolletti~~ ~~l'ingegnere~~ ~~due~~ ~~torbioni~~
~~di una~~ ~~macchina~~ ~~di~~ ~~riserva~~
~~l'Ingegnere~~ ~~Canovari~~ ~~vorrebbe~~ ~~collocare~~ ~~due~~ ~~Turbine~~ ~~in~~ ~~una~~
~~di quello dei due Mulini di Neovizzano~~
~~che sta sulla destra dell'Arno, e tra-~~
~~smettere la forza ivi sviluppata me-~~
~~diante una trasmissione telodinamica~~
~~di una lunghezza di $\text{L. } 4400$; la quale~~
~~si ricongiungerebbe presso gli edifici della~~
~~Trucca Vecchia con l'altra trasmissione~~
~~proveniente dallo stabilimento di S. Niccolò.~~

~~Andare, a parer suo, alla~~
~~la carenza, a parer suo, alla~~

Il progetto ~~di S. Niccolò di~~
~~Firenze~~ ~~per la~~ ~~costruzione~~ ~~del~~ ~~canale~~ ~~proposto~~
~~dall'Ingegnere Cipolletti~~
~~potrebbe~~ ~~essere~~ ~~attuato~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~costruzione~~
~~del~~ ~~canale~~ ~~proposto~~
~~dall'Ingegnere~~ ~~Cipolletti~~
~~non~~ ~~è~~ ~~possibile~~ ~~che~~ ~~l'Inge-~~
~~gnere~~ ~~Canovari~~ ~~propone~~ ~~di~~ ~~sostituire~~ ~~il~~ ~~progetto~~
~~di S. G. Cipolletti~~ ~~l'ingegnere~~ ~~due~~ ~~torbioni~~
~~di una~~ ~~macchina~~ ~~di~~ ~~riserva~~
~~l'Ingegnere~~ ~~Canovari~~ ~~vorrebbe~~ ~~collocare~~ ~~due~~ ~~Turbine~~ ~~in~~ ~~una~~
~~di quello dei due Mulini di Neovizzano~~
~~che sta sulla destra dell'Arno, e tra-~~
~~smettere la forza ivi sviluppata me-~~
~~diante una trasmissione telodinamica~~
~~di una lunghezza di $\text{L. } 4400$; la quale~~
~~si ricongiungerebbe presso gli edifici della~~
~~Trucca Vecchia con l'altra trasmissione~~
~~proveniente dallo stabilimento di S. Niccolò.~~

Dovendosi rinunziare all'utilizzazione
 del salto di Metri 2, 60 inferiore alla
 Pescaia di Pozziano, le forze dispo-
 nibili e gli utili dell'Impresa sarebbero
 necessariamente minori di quelli che si
 otterrebbero per il ~~canale proposto~~ ^{canale proposto all'}
^{Ing. Cipolletti.}
~~proposto~~ e per compensare questa dif-
 ferenza, l'Ing. Canovari propone che
 siano riunite fra loro per mezzo di un
 canale avente la lunghezza di 1800
 Metri, la pescaia di Pozziano, di
 S. Andrea e di Candeli, che sia rial-
 zata quest'ultima sopprimendo quella su-
 periore della Martellina; ed utilizzerebbe
 così a Pozziano una caduta com-
 plessiva di 9, ^m 43: la quale, con Me-
 tri cubi 6 ^m 1/2 di acqua, darebbe una
 forza di 612 cavalli effettivi. -
 Questa forza sarebbe ridotta a 540
 Cavalli nel luogo d'impiego; e ad otte-
 nerla è presagita una spesa d'im-
 pianto di ^{lire} 900,000 ed una di eser-
 cizio, di indennità ec. di annue lire
 70,000.

X ad assicurarsi, senza l'uso delle
 Macchine a Vapore supidiarie, il

Il lavoro notturno delle Macchine
 dello Stabilimento di Pozziano che
 nell'estate si ridurrebbe a 37 cavalli,
 potrebbe esser trasferito allo stabilimen-
 to di S. Nicola; ove si avrebbero così
 330 Cavalli, più che bastevole ~~X~~ ^{risparmiando} com-
 plete servizio delle Acque: ~~per~~ ^{per} ~~quali~~
 con ^{la} ~~si~~ è presagita una spesa di 4,000 lire

~~26~~
26

~~La somma di lire 162,000~~
1540 cavalli a n° 300 daranno un'entrata di lire 162,000
Alle spese di esercizio, indennità &c. per
ogni anno ————— lire 70,000
aggiungendo il frutto al 6 per 100
sulle lire 900,000 occorrenti
per le costruzioni &c. ————— " 54,000

Il risparmio delle spese di
esercizio dello stabilimento
di S. Niccolò: —————

Si avrebbe oltre al detto 124,000
~~risparmio di lire 109,000~~
~~di lire 19,000~~ } 109,000
Si risparmierebbe sulle spese di esercizio a
S. Niccolò un utile di ————— lire 53,000

T, per gli altri Progetti,

Il Canone potrebbe, a seconda
della quantità delle Torze
affittate, esser tenuto fra
due limiti estremi di 200 e
di 300 Lire, ed esser più
vicino al minimo che al
massimo.

È venrebbe

Questo canone d'affitto potrebbe essere
fissato, ma non ridotto, come si è pre-
sunto di sopra a lire 200; perché in tal
caso l'Entrata lorda si ridurrebbe
ad annuali lire 108,000. ~~Il canone d'affitto~~
~~per le Torze potrebbe essere fissato a~~
~~lire 200, e l'Entrata lorda si ridurrebbe a~~
~~lire 108,000.~~

Al proposito di questo Progetto e
di quello dell'Ingegner Cipolletti
conviene avvertire che, ~~se si via~~
l'uno, sia l'altro creato ad effetto,
~~che ciò non potrebbe soltanto dopo~~
che, ~~però~~ ~~si~~ ~~usasse~~ ~~dalle~~
Industrie ~~esse~~ ~~esse~~ ~~esse~~
le Torze in mediamente
disponibile, vi fosse argomento
a ritenere probabile ~~che~~ ~~si~~ ~~chieste~~
di più Torze ~~si~~ ~~chieste~~ ~~potrebbe~~
di ~~esse~~ ~~esse~~ ~~esse~~ ~~esse~~
quindi a far chiedere ~~esse~~
~~esse~~ ~~esse~~ ~~esse~~ ~~esse~~
alquanto maggiore delle
200 Lire a Cavallo effettive.

27

rispetto alla forza disponibile ~~inferiormente~~ a Firenze l'Ing. Canovari propone che questo il Governo ceda gratuitamente al Comune il Canal Macinante dal quale ritrae un Canone (per la maggior parte nominale) di $\text{L. } 14,000$ circa e che trovatisi in condizioni deplorabili, venga a questo sostituito al di là del Parco, un nuovo Canale rettilineo, adiacente alla Strada ferrata fino allo sbocco in Bistenzio, che le Acque degli Emisari della Città, invece che per il Canale Macinante, fluiscono per un nuovo fosso da escavarsi lungo i Cavi della Strada ferrata Livornese fino al Parco: dove entrerebbero nel nuovo Canale; che la caduta repartita oggi nei tre Edifizii del Parco, di S. Marco e di Petriolo sia tutta concentrata nel primo: ~~ed è raggiungibile in~~ ^{si otterrebbe} dove ~~si otterrebbe una caduta di nove~~ metri, la quale, essendo di 6 metri cubi il volume dell'acqua, ~~avrebbe~~ ^{si otterrebbe} una forza effettiva di 540 cavalli disponibile nella maggior parte dell'anno. Per render costante questa forza motrice converrebbe che nell'edifizio del Parco, oltre le Turbine, fosse collocata una Macchina a vapore; la quale, per circa 60 giorni dovrebbe fornire un lavoro sussidiario medio di 163 cavalli. Per risparmiare in tutto o in parte questo costoso lavoro sussidiario l'Ingegnere Canovari propone di alzare durante le Magre la Pescaia

T dopo che il punto dove l'acqua
può essere portata ~~avrebbe~~
adempito il loro ufficio di
Notizie;

di Equipanti con quell' arginello di terra
alto un metro o poco più, di cui si è
parlato a proposito di quella di S. Nicolo;
per immagazzinare nel fiume durante le
ore notturne dell'acqua usufruibile nel
giorno.

Astazioni fatte dal risparmio spe-
rato per effetto di questo ingegnere capi-
dicente, l'Ing. Canovari presagisce una
spesa di $\text{L. } 950,000$ per i nuovi ca-
nali da lui proposti, per le Macchine,
la trasmissione etc. e valuta $\text{L. } 30,000$
annue le spese occorrenti per l'esercizio.

500 cavalli di forza trasmessi
per mezzo di una trasmissione telodina-
mica nei terreni all'uso adattati fra
il Marco e le officine delle Stadi per-
rate, si ridurrebbero nel luogo d'impiego
a $\text{L. } 700$; i quali, affittati a $\text{L. } 300$ an-
nuo darebbero una entrata lorda
di $\text{L. } 170,000$.

Alle spese di esercizio di $\text{L. } 30,000$	}	$\text{L. } 87,000$
aggiungendo il frutto al		
6 per % sopra $\text{L. } 950,000 = 57,000$		

Rimanebbe l'utile netto, oltre il frutto 6 per % $\text{L. } 63,000$

Atteso che altre spese occorrenti all'Impresa
non comparire impudente il presagio per
la riduzione del canone a $\text{L. } 200$; per
la quale l'utile, al di là del frutto, sa-
rebbe ridotto a $\text{L. } 13,000$; ma non sarebbe vano
lo sperare di avvicinarsi maggiormente a questo
minimum che al maximum di 300 lire

29

La quale che è stata esposta, ~~de~~
come il Cavallo effecioso di forza
motiva per popo affatto per un
Causa annua non maggiore di lire
200 in infimo a lire 200 e multa
Cura molto importante che coloro
quali daranno opera agli studi ed
agli atti onorevoli per ~~affidarsi~~ dar
vita all'Ingenere, ~~abbiano~~ ~~prestanza~~ ~~grati~~
volamente di ~~viva~~ ~~il~~ ~~presente~~

Teper il promuovere l'agenciam
favore la volgentente dell
Industria:

Logo dell'Ingenere ~~di~~ ~~Pa~~ ~~che~~
fare due quote per poter uno
prende quote Causa sia tale da
attorno all'altare di l'altare ~~di~~
della ~~la~~ ~~distinzione~~ ~~vecchia~~ ~~x~~
il ~~toro~~ ~~il~~ ~~Causa~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~Cavallo~~
di ~~una~~ ~~non~~ ~~per~~ ~~sup~~ ~~oltre~~ ~~grafa~~
una ~~le~~ ~~di~~ ~~100~~ ~~e~~ ~~per~~ ~~di~~ ~~due~~ ~~e~~ ~~molto~~
inferior a queste ~~non~~ ~~in~~ ~~una~~
Annonch' ~~con~~ ~~una~~ ~~opere~~ ~~che~~
la ~~concepone~~ ~~è~~ ~~subord~~ ~~in~~ ~~ta~~ ~~a~~
non poche ~~con~~ ~~de~~ ~~non~~ ~~ovose~~ ~~di~~ ~~una~~

x gio' ~~di~~ ~~ora~~ ~~State~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~di~~
della ~~nuova~~ ~~gi~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~di~~
proprio ~~in~~ ~~portate~~

Teper ~~per~~ ~~in~~ ~~aff~~ ~~la~~
Forza ~~motiva~~

Il vino

~~con~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~concep~~ ~~o~~ ~~una~~ ~~de~~ ~~de~~
erquire ~~è~~ ~~due~~ ~~opere~~ ~~di~~ ~~una~~
vera ~~è~~ ~~di~~ ~~rectitudine~~ ~~dell~~ ~~idre~~
tutta ~~la~~ ~~con~~ ~~du~~ ~~ra~~ ~~di~~ ~~una~~
promulga ~~di~~ ~~Motori~~ ~~op~~ ~~at~~ ~~altre~~
ovvero ~~fino~~ ~~all~~ ~~Albero~~ ~~di~~ ~~tra~~ ~~si~~ ~~fi~~ ~~one~~
~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~
data ~~dall~~ ~~Ingenere~~ ~~la~~ ~~forza~~ ~~motiva~~
in ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~
di ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~di~~ ~~una~~

X a mano a mano dispe
nabile

E mentre a Firenze sarebbe puone
dato ad aprire la cortina della
forza motrice, a Torino la Consopria
è ~~subordinata~~ fatta, senza pregiudiziale
d'ogni de' diritti pubblici; deuto
il ~~libertà~~ della ~~disponibilità~~ della
acqua * senza gerougnone e senza altro
inquinare per parte del Comune
consedente che quello della Lira e
della Vig' l'acqua sul proprio Canale.

6 L'edimentata l'acqua
di s'consopria a Torino

L'Ingegner Crotolletti, considerati quest
Anno della Consopria Torino e la
differenza, ha il Cavallo uouinale
a quello effettivo, stima che il
Comune di Torino sia di 191 a
Cavallo, ed ~~il~~ ~~stato~~ ~~di~~ ~~191~~ ~~a~~
consente l'istituzione che il Canale propri
per la forza motrice da
Firenze offrano ~~per~~ ~~il~~ ~~comune~~ ~~di~~ ~~191~~ ~~a~~
L'Ingegner Camborini
nell'ipotesi che la forza motrice sia
adoperata, ragguaglia il Canale di 300 Dier
all'Anno, a Costo di 80 a giornata
di 12 Dier, e quello a s' il generatore
sia ad Ora, il prezzo a poco eguale
al costo del lavoro d'una buona
macchina a Vapore nei Paesi
dove è abbondante ed a buon mercato
te si trova il Carbon fossile,
Su di che si è presidente ~~stare~~ ~~ai~~ ~~gioc~~
te a giorni lavorati, puone di un post
tutto vicino a 300 che a 365 giorni pu
un mese ritenere che il costo di 200 all'An
no corrisponderebbe ad una giornata
che si spende al di sopra di 100
che si usi ad Ora.

T per tutti a 265 giorni
dell'Anno

T prezzo di l'edimentata

È non meno meritevole di un
serio studio per parte dei Promotori
~~del~~ il modo di misurare
le forze preparate e di distribuirle
in diversi trazioni e di nuovi officii
industriali; del quale argomento imparecchiato
tant'ora non può l'ingegnere Cipollatti
farne come per gli altri ~~progetti~~ e con
singolare eccellenza occupato nelle
sviluppi del suo progetto l'ingegnere
Cipollatti.

X

Rappresentando il fin qui detto, con quali variazioni
basta le qualità di forze motrici si vuole
disponette, venendo ad esecuzione
i diversi progetti susposti, e quali le
condizioni per conseguire.

1. Colla spesa di L. 74,000 in capitale e di
anno L. 2000 di esercizio potrebbe esser proce-
dente ad officii industriali da erigersi sulla sini-
stra e sulla destra dell'Arno una forza di 470 ca-
valli effettivi.

2. Colla spesa di altro L. 450,000 potrebbero
esser forniti altri 275 cavalli; e le spese annue di
esercizio ascenderebbero a L. 15,000 per tutti i
345 cavalli disponibili, al netto delle perdite.

3. Quando fosse portata per mezzo del canale
progettato dall'ingegnere Cipollatti nei terreni
della Zocca Vecchia l'acqua derivata dall'Arno
alla Pescaia di Rovizzano, si avrebbero di forza
costante altri 600 cavalli; e di forza intermit-
tente 200 cavalli: ~~ridotti nel luogo~~

~~avrebbero~~ dovrebbero
adoperati a 540 cavalli di
forza costante, e 180 di intermit-
tente, nel complesso di 720 cavalli
effettivi.

E ciò importerebbe, secondo l'ingegnere Ci-
pollatti, la spesa di L. 879,882, 88, e la spesa an-
nua di esercizio di L. 35,002.

4. Quando fossero eseguiti i tre progetti fin
qui ricordati, si avrebbero disponibili nei terreni
della Zocca Vecchia 1175 cavalli di forza: dei
quali ~~1175~~ costanti e ~~1175~~ intermittenti; con una

spesa d'impianto di L. 1,108,000 e con l'annua
spesa di esercizio presunta in L. 71,900.

1106
X 88
118

33

80

V, iquali, & ne

↳ lateralmente a

H 88

~~18~~ 1:

LL15 T: di cui 975 cavalli di forza

↳ costano

X 18 X +

LL 47

V 18 V 65

98

5. Qualora non fosse autorizzata dalle competenti autorità la derivazione di acqua dalla Pescaia di Rovizzano col mezzo del canale proposto dall'ingegnere Cipolletti, si potrebbe, secondo il progetto dell'ingegnere comm. Canevari, trasmettere da uno Stabilimento di macchine metriche collocate presso la detta Pescaia, agli opifici industriali che fossero eretti nei terreni della Zecca Vecchia una forza di 300 cavalli. Il luogo d'impiego, sarebbero ridotti a 450; e ciò con la spesa d'impianto che esser potrebbe in principio di L. 350,000; e a completo sviluppo di 550,000; e con una spesa di esercizio di annue L. 60,000.

6. Collegate colla Pescaia di Rovizzano quelle superiori di S. Andrea, di Gandeli e della Martellina, mediante un canale rettilineo (progetto) il corso ivi tortuoso dell'Arno, l'ing. Canevari prescrive un aumento di forza di 90 cavalli con un aumento della spesa d'impianto di L. 350,000, e della spesa d'esercizio di L. 40,000 annue.

7. Qualora i progetti indicati ai N. 5 e 6 dovessero per necessità tecniche venir esclusi a quelli di N. 3, si avrebbe disponibile nei terreni della Zecca Vecchia una forza di 450 cavalli con una spesa d'impianto di L. 424,000 ed una spesa annua di esercizio di L. 85,000.

8. Convien finalmente avvertirsi come il Progetto di che al N. 6 dell'ing. Canevari, potendo venir collegato col Progetto Cipolletti (N. 3) del pari che con quello dello stesso ing. Canevari ricordato al N. 5, la forza disponibile nei detti Terreni potrebbe elevarsi a 415 cavalli di forza permanente e 50 di intermittente, con la spesa d'impianto di L. 4,455,000 ed una di esercizio di L. 84,000.

9. La Pescaia di Ognissanti potrebbe, secondo i Progetti dell'ing. Canevari, prosciugare agli Opifici industriali che fossero eretti fra le officine delle Strade ferrate Romane ed il Barco una forza di 500 cavalli con una spesa d'impianto di lire L. 4,200,000 o con una spesa d'esercizio di annue L. 30,000.

10. Eseguendo i progetti indicati nei N. 1, 2, 3, 5, 9 si potrebbe avere per usi industriali una forza permanente di 415 cavalli, ed una intermittente di 50, e così nell'insieme di 465 cavalli, con una spesa d'impianto di L. 2,555,000 ed una spesa annua di L. 111,000.

11. Eseguendo i Progetti indicati nei N. 1, 2, 5, 6, 9, si avrebbe una forza permanente di 435 cavalli con una spesa d'impianto di L. 2,224,000 ed una spesa annua di esercizio di L. 115,000.

12. A queste somme convien aggiungere le L. 60,000 circa presagite dall'ing. Cipolletti per le Strade Ferrate e ruotabili che dovrebbero age-

volare le comunicazioni interne del proposto Centro industriale della Zecca Vecchia, nonché per il prolungamento del Binari sino alla vicina stazione di Porta alla Croce.

13. Finalmente, alle previsioni del capitale e delle spese annue occorrenti ad attivare l'impresa occorre aggiungere quello che può esser ragionevolmente presunto per gli Stufi, per l'Amministrazione, la Pubblicità, le Tasse, i frutti del Capitale, ec.

35

che ragguagliamo sopra un anno che
al 10 per 100 del capitale

Il primo fondo comparabile per valore
in tutto Lire 20.000 per
il peraggio ^{ad opera}
compreso ^{per una legge}
pubblicità e per tutto quello che può
regolarsi per conto di e si una attività
quod dell'Impugnazione: ^{17 mila} Lire
di comparazione probabilmente bestie
col per le spese impensate e aggiunte
Il resto capitale ^{in tutto} ~~per un anno~~
per conto di ~~per un anno~~
per conto di: ^{in tutto} Lire 46.000

8 C. proletti

Quello per conto di ^{in tutto} Lire 27.600.
Fondo che si trova
Quello per conto di ^{in tutto} Lire 20.000
destinato ad ufficio di ^{in tutto} Lire 15.000
di spesa per ^{in tutto} Lire 20.000
per conto di ^{in tutto} Lire 13.000
per conto di ^{in tutto} Lire 150.000
Tutela ^{in tutto} Lire 9.000
Valutazione ^{in tutto} Lire 11.000
di altre impense ^{in tutto} Lire 2.000
ed aggiunte a queste ^{in tutto} Lire 25.000
di servizio valutato dall'
Regione ^{in tutto} Lire 2.000
si avrebbe un ^{in tutto} Lire 25.000
affettuale di 40 cavalli ^{in tutto} Lire 57.000
di cui ^{in tutto} Lire 26.000
affettuale di ^{in tutto} Lire 34.000
si avrebbe ^{in tutto} Lire 25.000
di cui ^{in tutto} Lire 17.000
altre di ^{in tutto} Lire 8.000

che ragguagliamo del 10 per 100

Ad un solo periodo la forza motrice
disponibile, sposta (compresi i 150 cavalli
del primo Tiro) di 345 cavalli; il
Capitale impegnato è contenziale
considerabile ~~di 252.000~~
Tiro di Tiro istruito, le Tiro di Tiro, le Tiro di Tiro
Dell'ordine delle Tiro di Tiro di

1. Tiro di Tiro 224.000
Tiro di Tiro 27.600
Tiro di Tiro 30.000
Tiro di Tiro 30.000

Tiro di Tiro 187.400
Tiro di Tiro 200.000

Tiro di Tiro 15.000
Tiro di Tiro 20.000
Tiro di Tiro 24.000
Tiro di Tiro 59.000
Tiro di Tiro 103.500
Tiro di Tiro 44.500

Tiro di Tiro 200, di Tiro
Tiro di Tiro 69.000
Tiro di Tiro 59.000
Tiro di Tiro 10.000
oltre il Tiro di Tiro

X

Per ottenere la risposta occorre che, come si è già detto, che si siano precedentemente adempite le due condizioni

1.° La concessione per parte dell' autorità competente dell' uso dei terreni proprii in terra delle locomotive macchine e delle forze motrici disponibili nello stabilimento di S. Niccolò non che dell' autorizzazione a condurre la trasmissione tele-dinamica attraverso l' arco della strada ferrata dalle piastre Saccariga alla stazione ferroviaria di Tortona all' arco

2.° La sicurezza che si potrà ottenere di fornire una certa quantità di forze motrici ad usi industriali e civili per un punto da perire intraprenditori di ogni genere industriali vigili ed attivi in un tempo determinato.

Le condizioni presentate dall' Amministrazione ferroviaria di Torino non consentirebbero probabilmente a chi le è proposto di poter fare tutto quello che si desidera di fare la necessaria concessione.

Ma dall' altro lato occorre un tempo non breve per cui, compromette la possibilità di conseguire terreni adattati forze motrici a buone condizioni, giacchè comunicazioni colla ferrovia, possono essere fatte di compromesso per l' affetto dei terreni e delle forze motrici. E le condizioni dell' ^{case mentiori} ~~opificio~~ probabilmente un tempo più lungo che per la pratica la nuova voce in Arno e per fabbricare e metterla in azione la trasmissione tele-dinamica.

38 / Sembra assai probabile che, ^{coltetur}
 se pur si ^{potte} ^{mesio} ^{l'ammiraglio}
 rione formidabile, ^{inunito} ^{del} ^{colta}
 fatale ^{dal} ^{legge} ^{che} ^{sarebbero} ^{da} ^{lei} ^{questo} ^{sempre} ^{trabbi}
 volentieri ^{ammante} ^{che} ^{un} ^{risorso} ^{si} ^{necessari}
 ad ^{attivar} ^{la} ^{spina} ^{di} ^{questo} ^{paese}
 sopra ^{promove} ^{per} ^{modo} ^{di} ^{assicurar}
 ne ^{la} ^{risposta} ^{di} ^{questo} ^{paese} ^{di} ^{promotori}
 di ^{questo} ^{paese} ⁱⁿ ^{questo} ^{tempo} ^{di} ^{rispi}
 to ^a ^{provocare} ^{la} ^{certezza} ^{di} ^{effit}
^{che} ^{da} ^{per} ⁱⁿ ^{tra} ^{prenditori} ^{di} ^{spu}
 fici ^{industriali} ^{una} ^{dispreta} ^{quan}
 tità ^{di} ^{forze} ^{motrici}.

XIII

Per rendere meno incompleto il presente studio, occorre chiederle, o signor, alle vostre benevolezze, ancora un po' di quella vostra gentile attenzione onde mi spietate state dirigen' così larghi per sparmiarvi ^{co-}
 nitamente quello che per conseguire l'uno o l'altro dei ^{due} scopi ^{testè} in
 dicato, parrebbe ^{che} ^{non} ^{potrebbe} ^{essere}
~~che fosse fatto dai procuratori dell'Im-~~
 perio ^{rispetto} ^{alle} ^{pubbliche} ^{ammi-}
 nistrazioni cui dovrebbero indiz-
 zarsi, come ^{rispetto} ^{agli} ^{industriali}

33

39

Il modo che a me parrebbe preferibile
 è il Comune e chi intendesse utiliz-
 zare gli usi industriali la forza motrice
 proveniente dallo Stabilimento di S. ⁶
 Niccolò esuberante all'esercizio dell'acqua
 potabile, sarebbe quello che l'Impresa
 prendesse ad esercitare tutte le opere co-
 struite dal Comune e il servizio dell'ac-
 qua potabile, ed aggiungesse a queste le
 opere occorrenti a distribuire ^{distribuire} l'ac-
 qua disponibile ed a procacciare ^{distribuire}
 alle Officine che fossero attivate la forza
 motrice di cui può esser disposta.
 L'Amministrazione Comunale potrebbe
 attualmente spacciata dalle spese di que-
 sto servizio, superiori di adesso alle rendite,
 e senza fare il sborso del Capitale ne-
 cessario e accrescere queste rendite con
 quell'energia che è da aspettarsi più fa-
 cilmente da una impresa privata che
 da una pubblica Amministrazione, ac-
 quisterebbe la probabilità d'un acumen-
 to non lontano delle sue rendite ed ain-
 terrebbe senza spesa e senza rischi lo
 svolgimento del lavoro industriale in
 Linze. Dal canto suo l'Impresa,
 libera nello operare per i due servizi
 indicati sopra lo Stabilimento di S.
 Niccolò e nel distribuire oltre la
 forza motrice anche l'acqua agli
 opifici che ne abbisugassero sarebbe
 meno gravata di spese generali ed in
 condizione di attendere maggiormente
 gli industriali. (Quanto ciò non potesse
 se venire effettuato, potrebbe ^o

40 /
 esse concilio l'affitto di un tempo
 lungo e per un modo corrispettivo
 dei terreni ora infertili della Zecca Vec-
 chia e della forza ^{motrice} eduberante agli usi
 comuni, cioè che ~~non sarebbe~~ non
^{verrebbe} ~~potrebbe~~ aggravio all'industria
 ne comune, ma le darebbe un pic-
 colo utile diretto e quell'utile indi-
 retto che essa farebbe per lo in-
 cremento delle industrie cittadine.
 Converrebbe quindi proporre il pro-
 gettato compimento dello stabilimen-
 to di S. Nicolo' e l'aggiunta della
 trasmissione attraverso l'Arno, non
 che l'affitto di un modo istesso Cas-
 ne dei terreni della Zecca Vecchia
 e la concessione della strada ferra-
 ta fra i detti terreni e la stazio-
 ne di posta alla fine.

Alle condizioni presentate dal Comune, sarebbe necessario che
 sia fatta senza che l'Amministrazione comunale dover
 rispondere neppure quando accetti la cessione di un futuro
 rimborso, che le spese all'uopo o uocenti, le quali sono già
 promette contemplare fra quelle della progettata impresa
 possono sopportate da questa; che l'incarico dello stabilimento
 di S. Nicolo' proseguire ad essere fatto dalla detta Am-
 ministrazione comunale; che lo stesso avvenisse per la
 trasmissione tele-dinamica; e che a quell'Amministrazione
 si rendesse dall'Impresa ^{pagata} un annuo ^{con}
 rispedite alle spese ed oneri ^{del} ~~regio~~ ^{anti} quelle ^{pre-}
 poste per il servizio delle Regie della O. A.

110
 43
 Valuno d' queste Industrie potrebbero forse
 allargarsi tanto da trasperire la sede delle re-
 spettive officine in più o men vaste por-
 zioni dell' area compresa fra il Lungob-
 no della Piazza Vecchia, i Viali Carlo Alberto e
 del Ponte di Ferro e la Piazza Peccaria, altre,
 che chiameremo più capalioghe, potrebbero
 dapprima venir ospitate nel locali della
 Via Casa di Favoro, con vantaggio d' que-
 l'Amministrazione, finché le domande fos-
 sero numerose abbastanza da meritare
 che fossero per esse costruite nei terreni com-
 presi fra le Vie Ghisletta e Pietro Chouas que-
 le Case da Operai con sottostanti officine che
 l'ing. Sigolotti propone d' erigere all' occasione
 lungo l' uno e l' altro dei Viali Carlo Alberto
 e del Ponte di Ferro. E tanto nella
 Casa di lavoro quanto negli edifici erigendi
 lungo i detti Viali potrebbero anche esse for-
 re della zona industriale partita in quelle piccole
 frazioni onde a tal' uopo.

Nella loro circolare del Novembre 1894 gli ope-
 ri cittadini dei quali ho ricordata la lodevole ini-
 ziativa, che fu il ceto Filippo Corrigiani ed i
 Professori Giarre, Vincenzi e Santarelli dice-
 vano: « Studiare e conoscere quali siano le Industrie più in-
 debite d' essere ampliate, e rintracciare i modi più accorti
 ad ottenere cotale risultato, è lo scopo che ci prefiggiamo raggiun-
 gere col nostro lavoro. » Il raggiungere questo lodevo-
 le ed importante scopo, se è desiderabile ed espe-
 rialmente utile, non basterebbe per altro a
 quello svolgimento dell' opera industriale
 che abbisogna a Firenze dove dovrebbero che
 nelle località designate, nuovi e vasti opifici

74
 sorgessero allattati dagli offerti vantaggi.
 Quali farebbero quelle industrie cui Firenze po-
 trebbe offrire una ospitalità profittevole a
 chi le intraprendesse ed alla sua popola-
 zione? Ecco l'industria cui converreb-
 be che fossero rivolti i pensieri e gli studi
 degli uomini competenti.

Firenze, una volta che potesse offrire ad
 l'industria locale convenienti, facilità di
 comunicazioni con la ferrovia e forza motrice,
 avrebbe essa le altre condizioni favorevoli per
 un discreto e progressivo sviluppo di vita
 industriale? Il terreno fabbricabile e le
 costruzioni murarie sono a miglior mercato
 che nelle altre città italiane. Le fazioni
 delle case si fanno facilmente marce ne si
 è coperto tutto quello che è necessario all'espansio-
 ne delle famiglie numerose; lo che, uni-
 to allo avere di buoni popolatissimi donde
 molti operai vengono a lavorare giornalmente
 in città, vi tiene a basso prezzo la mano d'opera.
 Anche essa industria non è pregevole di con-
 sumo, e fra tutte le grandi città italiane la più
 vicina alle provincie più ricche e più popolate
 d'Italia; quasi equidistante da Roma, da Ge-
 nova, da Torino, da Milano, da Venezia.
 A meno che 100 leghe di distanza da Firenze
 sia uno dei primari porti d'Italia, Livorno,
 per quale possono facilmente procurarsi le ma-
 terie grezze ed esportate per via marittima
 i prodotti delle nostre industrie. Inalmeno
 la sua situazione a scoprire di altre favorevoli
 condizioni, una delle quali sarebbe la copia

45^o

dei Capitali cui difettano profittevoli e sicuri
 usi d'impiego, le considerabili escavazio-
 ni d'ignite del Valdarno superiore, prossime
 alla stazione di S. Giovanni a Po ^{le} ~~le~~ da Firenze
 suscettibili d'ulteriore aumento di produzione
 quando crepa il conpuro, possono fornire un
 buon combustibile. Le igniti del Val d'Arno
 superiore vanno considerate siccome una ga-
 ranzia & le industrie fiorentine contro il
 pericolo d'quelli aumenti eccessivi del prezzo
 del combustibile che son cagione d'gravi
 ostacoli nelle industrie industriali; ^{e questo combustibile}
 vantaggioso anche adesso & certi usi ~~che~~ ^{per}
~~carbon fossile~~ ^{Carbon fossile} malgrado l'attuale basso
 prezzo del ~~questo~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{questo}
 prezioso quando ^{questo} ~~questo~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{questo}
 Notò, o per altre ragioni ritornasse alto come
 lo fu più volte per il passato.

Converrebbe quindi studiare quali in-
 dustrie potrebbero trarre da queste condizio-
 ni maggior profitto, quali altre condizioni
 specialmente favorevoli potessero attendere a
 Firenze altre industrie fra quelle ^{esistenti} ~~esistenti~~ in
 Italia e fuori, quali generi ora importati dal
 l'estero potrebbero esser qui fabbricati utilmen-
 te. Non parebbe inopportuno lo indagare qua-
 li fra i grandi officii governativi potrebbero
 essere attivati in Firenze, dove prima dell'an-
 no 1867 era stata iniziata nella stazione
 di Porta al Prato un officio Militare de-
 natof, per quel che dicevamo, ad un largo svol-
 gimento perché posto in questa città coperta
 da quelli Appennini che costituiscono la secun-
 da linea di difesa dell'Italia.

46

quell'opificio Militare fu discacciato
 dal locale ^{ottimamente} ~~ottimamente~~ prefetto, quando questo,
 venuta la Capitale dovett'essere occu-
 pato dalla N^a Regia. Ad attivare
 in Firenze una vasta manifattura del
 vestiario Militare e seguitamente per
 le guardie doganali, aveva pensato il
 governo, dopo il trasferimento della Capi-
 tale a Roma, siccome nella equata occa-
 sione fatto per ~~Corio~~; e per farer l'altro
 la convenzione per il riordinamento della
 strada ferrata presentata al Parlamento
 nel Dicembre del 1846 dai Ministri Mini-
 gnetti e Spaventa, obbligava la Società
 concessionaria a fornire il Capitale occor-
 rente - per ampliare le officine per le riparazioni e copre-
 zioni di Materiale mobile e fisso in Firenze - ^{Nello scorta}
 die i miei ~~costanti~~ ^{costanti} ~~ad esultar~~ ^{ad esultar} ~~il~~ ^{il} ~~impulso~~ ^{impulso} ~~doganale~~ ^{doganale} ~~ed altri~~ ^{ed altri} ~~opifij~~ ^{opifij}
 o signori, da ~~ai~~ ^{ai} ~~sol~~ ^{sol} ~~opifij~~ ^{opifij} governativi ci affrettammo
 per compirne il desiderato ^{risveglio} ~~risveglio~~ della opera-
 zione industriale in Firenze ! Ma non meno
 che il porre in atti l'opera fiduciar sarebbe
 errore il trascurar di ^{promuoverne} ~~promuoverne~~ l'attiva-
 zione, e molti rispetti, desiderabilissima
 anche per aiutare l'Opera degli Industriali.
 Imperocchè questa dirizione del lavoro, che
 è stata ed è istrumento efficacissimo dello
 svolgimento industriale, per effetto di questo svi-
 gimento divien sempre maggiore. E le gran-
 di officine, specialmente nei ^{centri} ~~centri~~ dove
^{molto} sono le private, ^{anche} ~~anche~~ ^{dove} ~~dove~~ possono agevolmen-
 te dar le ordinazioni e vigilare i lavori, al
 coprire esse medesime certi oggetti o al
 tenerne larghe provviste nei Magazzini, pre-

Governativi, mi
 affretto a sog-
 giungere: Guai,

49
 Io ho fede che le risposte
 non sarebbero fatte di fatto, se
 i quattro aninori promotori
 fossero stati ajutati da un
 centinaio di collaboratori,
 in quel senso andato per
 valmente d'offina, in offi
 na, di bottige, in bottige, d'
 varas, in varas, sprigato la
 di moude, in quanto non

proprio intere, in quanto non
 quell' un'erano in di sprigato,
 fatte note di onate, par' olti d'
 un' p'is'at' in tant' menti delle
 Incoltore

Questi quattro progetti avrebbero
 formato un provetto più lungo
 che quello operato, con notizie in parte
 ed ut' p'ime sulle condizioni varie
 di regni, in cui me delle in d'inter
 de comuni local, con dati preziosi
 per lo studio di molti degli altri
 progetti al fine d'arrivato
 Per render più agevole l'attuazione
 di quello che ho avuto l'onore
 di proporre, io nel mio proposito di
 formulare il progetto di un progetto
 di Promotori della idrata d'acqua

(Allegato A)

Che d'ora i modi meglio
 conducenti alla pronta e sicura
 attuazione de' progetti che ho
 avuto l'onore d' esporli, e che
 vogliono i non molti denari
 (quattrocento mila Lire)
 necessari per conseguire per
 adesso, il primo avdosto scopo
 che dovrebbe proporsi la pro-
 tazione d'ogni cosa, indagare
 nel tempo le condiz^{ioni} delle
 Industrie e dei Commerci in
 Firenze e ricercare per le ^{altre} ~~medesime~~
 Industrie che vi si prestano
 una prospera vita propria.

E, lo dico comprendendo come
 che detto si muove da una
 parte (lettera), e lo di nobilita
 dopo all'altre operazioni di questa
 assemblea dei proprii mezzi,
 delle proprie condiz^{ioni}, inter-
 dendo di non andare alla nostra B^{anca}.

Fu ripetuto e preso spetato in quest
 ultimi tempi l'autore detto = Firenze
 non si muove re tutta una si
 duole =

Firenze tutta oggi si duole per
 troppo si duole.

Firenze tutta si muove per
 far sapere il dolore e che punto
 prudente e guardando operare.

Allegato A

Progetto di Sottoscrizione
Per costituire una Associazione Promotrice
Della Regione per lo svolgimento delle
Industrie in Firenze: mediante la
somministrazione di forza motrice
principalmente idraulica, di terreni
adattati e di facili comunicazioni con
la Strada Ferrata.

I. I sottoscritti si costituiscono in un'Associazione promotrice d'un'Impresa per lo svolgimento delle industrie in Firenze mediante la somministrazione di forza principalmente idraulica, di terreni adattati e di facili comunicazioni con la strada ferrata.

II. L'Associazione si propone:

A) Di esaminare i progetti e gli studi già fatti per lo scopo surricordato, e di completarli per modo da renderne pronta e sicura al momento opportuno la esecuzione con capitali ben definiti.

B) Di presentare gli introiti e le spese dell'esercizio dell'Impresa;

C) Di ricercare le industrie esistenti in Firenze che potessero venir trasferite nei terreni presso la Torre della Zecca Vecchia, e svolgervi un'aggiornamento: mercè la forza motrice onde potrebbero ivi disporre, e per le facili comunicazioni con la ferrovia.

D) Di ricercare e promuovere l'attivazione di nuove industrie;

E) Di far conoscere in Italia ed all'estero le condizioni favorevoli allo svolgimento dell'Industria in Firenze che dall'Impresa potrebbero essere offerte.

F) Di iniziare e condurre innanzi, salvo le debite autorizzazioni da ottenersi a tempo opportuno, le pratiche occorrenti con la Rappresentanza attuale del Comune e con le altre Autorità competenti per usufruire la forza disponibile nello stabilimento di S. Niccolò, i terreni della Zecca Vecchia, e per poter costruire la strada Ferrata.

G) Di sollecitare le deliberazioni delle competenti Autorità per definire il modo migliore di utilizzare la forza motrice conseguibile dalla Pescaia di Rovizzano, e dalla Pescaia di Ognissanti.

H) Di promuovere la Costituzione di una società col Capitale occorrente ad attivare l'Impresa nei due primi periodi surricordati ed allargarla successivamente a seconda della occorrenza per lo svolgimento dell'industria.

I) Di raccogliere o depositare in una Cassa, che sarà designata dalla prima Assemblea generale dei Promotori, una somma di lire ventimila per erogarla ne' modi che saranno definiti dall'Assemblea stessa, al fine di conseguire gli scopi indicati nei paragrafi antecedenti.

III. A cura e con invito dei primi firmati la prima Assemblea si riunirà appena saranno raccolte cinquanta firme di Promotori.

IV. Quest'Assemblea delibererà quanto occorre ad assicurare il buono e regolare andamento dell'Associazione ed il conseguimento del fine che essa si propone.

V. Per meglio assicurare il conseguimento degli scopi indicati ne' paragrafi C, D, del precedente articolo II, l'Associazione promuoverà la costituzione di una Società di persone tecniche le quali la coadiuvino con i convenienti studi.

